

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ III-IV СТАДИИ ПРИ ЕГО СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ

Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты комплексного обследования и хирургического лечения 132 пациентов с хроническим геморроем III–IV стадии в сочетании с хронической анальной трещиной. Для данной категории больных разработан и внедрён метод геморроидэктомии, предусматривающий иссечение анальной трещины с поперечным ушиванием послеоперационной раны, что позволило сократить частоту ранних послеоперационных осложнений в три раза. Применение усовершенствованной хирургической техники при сочетанной патологии обеспечило снижение стриктуры анального канала с 7,8% до 2,6%, анальной недостаточности сфинктера — с 9,2% до 2,6%, а рецидив как геморроя, так и анальной трещины был полностью устранён (в контрольной группе он составлял 10,5%).

Ключевые слова: хронический геморрой, сочетанная патология с хронической анальной трещиной, геморроидэктомия, модифицированная хирургическая методика.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OUTCOMES FOR CHRONIC HEMORRHOIDS STAGE III-IV COMBINED WITH CHRONIC ANAL FISSURE

Khuzhabayev S.T., Bozorov B.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study presents the findings from clinical examination and surgical management of 132 patients diagnosed with chronic hemorrhoids stage III–IV in combination with anal fissure. A modified hemorrhoidectomy technique was developed and implemented, incorporating anal fissure excision with transverse wound closure, which resulted in a threefold reduction in early postoperative complications. Implementation of the refined surgical approach led to a significant decrease in postoperative complication rates: anal canal stricture dropped from 7.8% to 2.6%, and anal sphincter insufficiency fell from 9.2% to 2.6%. Notably, recurrence of both chronic hemorrhoids and chronic anal fissure was entirely eliminated, whereas in the control group the recurrence rate reached 10.5%.

Keywords: chronic hemorrhoids, combination with chronic anal fissure, hemorrhoidectomy, modified surgical technique.

III–IV ДАРАЖАЛИ СУРУНКАЛИ ГЕМОРРОЙ ВА СУРУНКАЛИ АНАЛ ЁРИҚ КОМБИНАЦИЯСИДА ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда анал ёриқ билан биргаликда кечувчи III–IV стадияли сурункали геморройли 132 нафар беморни клиник текшириши ва даволаш натижалари таҳлил қилинди. Сурункали анал ёриқнинг геморрой билан қўшилиши ҳолатида анал ёриқни кесиб олиб, ҳосил бўлган ярални кўндаланг йўналишида тикиши асосидаги геморроидектомия усули ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди — бу ёндашув эрта постоператсион асоратлар даражасини уч баробар пасайтирди. Такмиллаштирилган жарроҳлик техникасининг қўлланилиши постоператсион асоратлар тузилмасида сезиларли ижобий ўзгаришларга олиб келди: анал канал стриктураси 7,8% дан 2,6% гача, анал сфинктер этишимовчилиги эса 9,2% дан 2,6% гача камайди. Бундан ташқари, сурункали геморрой ва анал ёриқнинг қайталаниши бутунлай олдини олинди, ҳолбуки назорат гуруҳида бу кўрсаткич 10,5% ни ташкил этган эди.

Калит сўзлар: сурункали геморрой, сурункали анал ёриқ билан комбинация, геморроидектомия, модификацияланган жарроҳлик усули.

Актуальность темы исследования. Вопросы хирургического лечения хронического геморроя привлекают неизменное внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов. В современ-

ной литературе детально освещены механизмы развития геморроидальной болезни, её клинические формы, принципы диагностики и алгоритмы выбора хирургической тактики в зависимости от степени выраженности патологического процесса. В клиническую практику внедрён широкий арсенал оперативных вмешательств — от классической геморроидэктомии до малоинвазивных и комбинированных методик, ориентированных на снижение операционной травматизации и ускорение реабилитации [2, 4]. Вместе с тем подавляющее большинство публикаций рассматривает геморрой как изолированное заболевание, оставляя в стороне проблему его нередкого сочетания с иными патологическими состояниями аноректальной области.

Хроническая анальная трещина также является объектом систематического научного изучения: подробно охарактеризованы патогенетические механизмы её формирования, ведущая роль спазма внутреннего анального сфинктера, расстройства микроциркуляции и нарушения процессов заживления. Разработаны и апробированы различные подходы к лечению — хирургические (сфинктеротомия, иссечение трещины) и консервативные, включая современные щадящие методики [1, 3]. Тем не менее большинство исследований посвящено изолированной форме данного заболевания без учёта его сочетания с геморроем и без анализа того, как эта комбинация влияет на планирование объёма и этапности хирургического лечения.

Цель исследования. Изучить причины и частоту неудовлетворительных исходов хирургического лечения хронического геморроя III–IV стадии при его сочетании с хронической анальной трещиной.

Материал и методы. В отделении проктологии клиники СамГМУ и клиники «Доктор О» за период с 2021 по 2025 год прошли обследование и лечение 2208 пациентов с различными заболеваниями толстой и прямой кишки. Из их числа сочетанная патология прямой кишки выявлена у 248 (11,2%) больных. В структуре сочетанных форм лидирующее положение занимало сочетание геморроя с анальной трещиной — 132 (53,4%) случая; далее следовали: геморрой с параректальным свищом — 33 (13,1%), геморрой с острым парапроктитом — 58 (23,4%), геморрой с анальным полипом — 25 (10,1%). Предметом настоящего исследования стало изучение результатов обследования и лечения 132 пациентов с хроническим геморроем III–IV стадии в сочетании с анальной трещиной.

В зависимости от применявшегося метода сочетанного оперативного вмешательства все больные были распределены на две группы. Контрольную группу составили 65 (49,2%) пациентов, которым выполнялась геморроидэктомия по Миллигану–Моргану во второй модификации (закрытый вариант), иссечение анальной трещины с открытым ведением послеоперационной раны и боковая подкожная сфинктеротомия. В основную группу включены 67 (50,8%) пациентов, которым выполнялись сочетанные операции по разработанным нами усовершенствованным методикам. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и основным клиническим характеристикам хронического геморроя III–IV стадии в сочетании с анальной трещиной. Среди обследованных преобладали мужчины — 74 (56,1%) против 58 (43,9%) женщин. Данная сочетанная патология несколько чаще регистрировалась у лиц мужского пола. Подавляющее большинство пациентов находилось в возрасте 30–60 лет, то есть в наиболее трудоспособном периоде жизни, — 122 (92,4%). Средний возраст составил $46,5 \pm 2,1$ года.

По характеру занятости: физическим трудом занимались 52 (40,0%) пациента, умственным — 47 (35,5%), смешанным — 33 (24,5%).

Позднее обращение за медицинской помощью и несвоевременная госпитализация привели к тому, что все пациенты поступали уже с III–IV стадией геморроя и хронической анальной трещиной. Из 132 больных у 68 (51,5%) диагностирован хронический геморрой III стадии в сочетании с трещиной, у 64 (48,5%) — IV стадия в аналогичном сочетании.

Анальная трещина по локализации преимущественно располагалась на 6 часах по условному циферблату, то есть имела заднюю локализацию: задняя трещина — у 112 (84,8%) пациентов, передняя — у 20 (15,2%).

В ходе обследования особое внимание уделялось форме промежности, положению заднепроходного отверстия, наличию рубцовой деформации, степени выпадения внутренних геморроидальных узлов и локализации анальной трещины. Последнюю определяли методом разведения краёв заднего прохода.

Ректороманоскопия выполнена у 57 (43,1%) пациентов (остальные отказались из-за опасения болевых ощущений), колоноскопия — у 19 (14,4%), ирригоскопия — у 22 (16,6%). Функциональное состояние запирающего аппарата прямой кишки оценивалось с помощью сфинктерометра А.М. Аминова.

Клиническая картина у всех поступивших пациентов характеризовалась болевым синдромом в области заднего прохода, связанным с актом дефекации, периодическим ректальным кровотечением

и выпадением геморроидальных узлов. У 69 (52,3%) больных болевой синдром был достаточно выраженным, у 53 (40,2%) — умеренным и непродолжительным. У 72 пациентов фиксировался умеренный спазм анального сфинктера (у 60 из них — с некоторым повышением тонуса по данным функционального исследования), у 64 — слабо выраженный.

У 68 (51,5%) больных геморроидальные узлы периодически выпадали и требовали ручного вправления (III стадия), у 64 (48,5%) — постоянно выпадали совместно со слизистой оболочкой прямой кишки и не поддавались вправлению (IV стадия).

Результаты и их обсуждение. Из 132 пациентов с хроническим геморроем III–IV стадии в сочетании с анальной трещиной 65 (49,2%) вошли в контрольную группу. Им была выполнена сочетанная операция: геморроидэктомия по Миллигану–Моргану во второй модификации (закрытый вариант), иссечение анальной трещины с открытым ведением раны и боковая дозированная подкожная сфинктеротомия. Среди больных контрольной группы мужчин было несколько больше — 36 (55,4%), женщин — 29 (44,6%). Пациенты трудоспособного возраста обоего пола (30–60 лет) составили 60 (92,3%). Средний возраст — $42,29 \pm 0,76$ года. У 34 (51,5%) пациентов верифицирован хронический геморрой III стадии, у 31 (48,5%) — IV стадия в сочетании с анальной трещиной.

При установлении локализации трещины в контрольной группе: у 9 (13,8%) она располагалась на 12 часах, у 56 (86,2%) — на 6 часах по условному циферблату. В качестве этиологических факторов 42 (63,8%) пациента связывали появление трещины с запорами, 23 (36,2%) — с выпадением геморроидальных узлов. Техника выполненного оперативного вмешательства в контрольной группе включала следующие этапы: в положении больного на левом боку производили сакральную анестезию, после чего пациента укладывали в гинекологическое положение на спине с нижними конечностями на подставках. Операционное поле обрабатывали и изолировали стерильными простынями. Четырьмя зажимами Алиса разводили края заднего прохода, поочередно захватывали зажимом Люэра внутренние геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 часах, подтягивая их кнаружи. На основание каждого узла в радиальном направлении накладывали зажим Бильрота до сосудистой ножки. Узел срезали, ножку прошивали и перевязывали рассасывающейся нитью (рис. 1), рану ушивали отдельными узловыми швами в радиальном направлении.

Аналогичным образом удаляли оставшиеся два узла. Затем снимали зажимы Алиса и переходили к удалению наружных геморроидальных узлов: верхушку каждого захватывали зажимом Алиса и иссекали лепестковым разрезом в радиальном направлении, накладывая отдельные узловые швы из рассасывающейся нити, формируя линейную рану по оси от заднего прохода.

Анальную трещину с «сторожевым бугорком» иссекали плоско двумя полулунными разрезами (рис. 2). Гемостаз достигался электрокоагуляцией. Завершающим этапом выполняли боковую закрытую или открытую подслизистую сфинктеротомию на 3 или 9 часах (рис. 3).

Рисунок 1 - Пршивание ножки геморроидальных узлов

Рисунок 2 - Иссечение трещины

Рисунок 3 - Момент иссечения трещины и проведения боковой подкожной сфинктеротомии

В раннем послеоперационном периоде все пациенты в первые сутки получали наркотические анальгетики; особенно интенсивный болевой синдром отмечали 46 (71,5%) человек. Со вторых суток боль носила непостоянный характер, усиливалась в ночное время, пациентам вводили ненаркотические анальгетики около 22:00. В последующие дни болевые ощущения сохранялись и усиливались при дефекации (особенно на 3–4-е сутки), полностью стихая примерно к 9–10-м суткам. У 13 (20,0%) из 65 больных при амбулаторном осмотре на 25-е сутки сохранялись незначительные тупые боли, не требующие анальгетиков. Незначительное кровотечение при первой перевязке зарегистрировано у 19 (31,0%) пациентов; во время дефекации выделение крови в малых количествах наблюдалось у 8 (12,3%). Затруднение первой дефекации на 3–4-е сутки отмечали 18 (28,5%) больных. Рефлекторная задержка мочеиспускания развилась у 5 (7,7%) пациентов и потребовала катетеризации мочевого пузыря на срок до 3 суток с медикаментозной поддержкой. Острый парапроктит в послеоперационном периоде возник у 1 (1,5%) больного.

Температура в анальном канале измерялась на 3-и, 5-е и 7-е сутки у 24 (37,7%) пациентов контрольной группы. Средние показатели составили $37,4^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$, $37,8^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$ и $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$ соответственно, что свидетельствует о нарастании температуры к 5-м суткам с её последующей нормализацией.

Средняя продолжительность стационарного лечения составила $9,6\pm 1,1$ койко-дня, период нетрудоспособности — $28,2\pm 1,4$ дня. При контрольном осмотре и сфинктерометрии на 25–30-е сутки у 7 (10,8%) пациентов выявлена недостаточность анального сфинктера I степени с жалобами на недержание газов; им назначено консервативное лечение. Отдалённые результаты прослежены у 38 (58,4%) из 65 пациентов в период от 6 месяцев до 3 лет. Среди них: недостаточность анального сфинктера I степени — 6 (9,2%), стриктура анального канала — 3 (7,8%), незначительные боли при дефекации — 8 (21,5%), незначительное кровотечение при дефекации — 5 (13,1%), рецидив анальной трещины — 4 (10,5%). Приведённые данные подтверждают, что при использовании стандартных методик — закрытой геморроидэктомии, открытого ведения раны после иссечения трещины и боковой дозированной сфинктерометрии — как в раннем, так и в отдалённом послеоперационном периоде сохраняется значительная частота осложнений. Основными их причинами являются: наличие культи сосудов в анальном канале, обширное иссечение слизистой оболочки и перианальной кожи, открытое ведение раны после иссечения трещины и дозированная сфинктеротомия. Всё это обосновывает необходимость разработки и совершенствования хирургических подходов к лечению данной сочетанной патологии.

Накопленный клинический опыт и сравнительный анализ различных методов геморроидэктомии позволили нам разработать усовершенствованную методику хирургического лечения хронического геморроя III–IV стадии в сочетании с хронической анальной трещиной (предпатент). Её ключевые этапы: — медленное дилатирование заднего прохода ректальным зеркалом средних размеров в горизонтальном направлении до смыкания его ручек; — иссечение внутренних геморроидальных узлов с максимальным сохранением неизменённой слизистой оболочки анального канала; — иссечение анальной трещины с поперечным (горизонтальным) ушиванием послеоперационной раны; — циркулярное иссечение наружных геморроидальных узлов с сохранением здоровой перианальной кожи и ушиванием раны; — сохранение аноректальной линии по всему периметру заднепроходного отверстия, за исключением зоны анальной трещины.

По данной методике прооперированы 67 пациентов с хроническим геморроем III–IV стадии в сочетании с анальной трещиной, составивших основную группу. В основной группе мужчины составили 38 (56,3%), женщины — 19 (43,7%), пациенты трудоспособного возраста — 62 (91,8%). Средний возраст — $41,3\pm 1,2$ года. По виду занятости: физический труд — 27 (40,0%), умственный — 24 (35,6%), смешанный — 16 (24,4%). Хронический геморрой III стадии диагностирован у 34 (51,1%) пациентов, IV стадии — у 33 (48,9%). Появление анальной трещины 49 (72,6%) больных связывали с запорами, 18 (27,4%) — с постоянным выпадением геморроидальных узлов.

Всем пациентам основной группы выполнялась сочетанная операция — геморроидэктомия с иссечением анальной трещины по предложенной методике. После сакральной анестезии больной укладывался в гинекологическое положение. Операционное поле подготавливалось стандартным способом. Ректальным зеркалом средних размеров плавно осуществляли растяжение анального жома в горизонтальном направлении (на 3 и 9 часах) до соприкосновения ручек (рис. 4). Поочерёдно иссекали внутренние геморроидальные узлы на 3, 7 и 11 часах с послойным глухим ушиванием ран слизистой оболочки анального канала рассасывающимися нитями (рис. 5). Затем циркулярно иссекали наружные узлы с сохранением зубчатой линии и также глухим ушиванием (рис. 6). В последнюю очередь иссекали анальную трещину и рану ушивали в поперечном направлении (рис. 7, 8, 9).

В раннем послеоперационном периоде у 26 (39,2%) из 67 больных основной группы проводилось мониторинг температуры анального канала на 3-и, 5-е и 7-е сутки. Средние значения составили $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, $37,5^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$ и $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$ соответственно. Динамика показателей аналогична контрольной группе: умеренный подъём к 5-м суткам с дальнейшей нормализацией.

Рисунок 4 - Момент растяжения анального жома

Рисунок 5 - Иссечение внутренних геморроидальных узлов

Рисунок 6 - Иссечение наружных геморроидальных узлов

Рисунок 7 - Иссечение анальной трещины

Рисунок 8 - Ушивание раны циркулярно

Рисунок 9 - Окончательный вид раны

Средняя продолжительность стационарного лечения в основной группе составила $8,2 \pm 0,4$ койко-дня, период нетрудоспособности — $26,4 \pm 1,2$ дня. На повторный осмотр на 25–30-е сутки явились 33 (48,8%) пациента, у 1 (3,1%) из них зафиксированы жалобы на недержание газов. При контрольной сфинктерометрии недостаточность анального сфинктера I степени выявлена у 2 (6,1%) пациентов, у остальных показатели соответствовали норме. Отдалённые результаты в сроки от 6 месяцев до 3 лет изучены у 39 (57,8%) из 67 пациентов основной группы. Среди них: недостаточность анального сфинктера I степени — 1 (2,6%), стриктура анального канала — 1 (2,6%), незначительные боли при дефекации — 2 (5,2%), скудное кровотечение при дефекации — 2 (5,2%). Рецидив анальной трещины не зафиксирован ни в одном случае. Таким образом, предложенная методика сочетанной операции при хроническом геморрое III–IV стадии в сочетании с анальной трещиной является технически доступной, воспроизводимой в условиях специализированного отделения и демонстрирует устойчивые клинические преимущества по сравнению со стандартным подходом: значимое снижение частоты как ближайших, так и отдалённых послеоперационных осложнений.

Выводы:

1. Неудовлетворительные исходы геморроидэктомии по Миллигану–Моргану II модификации с одномоментным иссечением хронической анальной трещины обусловлены удалением обширных участков слизистой оболочки прямой кишки, что закономерно приводит к послеоперационным кровотечениям (3,1%), выраженному болевому синдрому (71,5%) и формированию стриктур анального канала (7,8%).

2. При хроническом геморрое в сочетании с хронической анальной трещиной разработана методика геморроидэктомии с иссечением анальной трещины и поперечным ушиванием послеоперационной раны, что обеспечило трёхкратное снижение частоты ранних послеоперационных осложнений.

3. Разработанная модифицированная методика геморроидэктомии показана при осложнённом геморрое III–IV стадии в сочетании с хронической анальной трещиной, постгеморрагической анемии с уровнем $Hb \geq 90$ г/л, выпадении узлов со слизистой оболочкой прямой кишки, а также при тромбозе геморроидальных узлов — при выполнении операции в течение 48–72 часов.

4. Применение усовершенствованной хирургической методики при сочетанной патологии позволило снизить частоту стриктуры анального канала с 7,8% до 2,6%, анальной недостаточности сфинктера — с 9,2% до 2,6%, а также полностью исключить рецидив хронического геморроя и хронической анальной трещины (в контрольной группе рецидив зарегистрирован в 10,5% случаев).

Список литературы:

1. Zakaria R., Amin M.M., Abo-Alella H.A., Hegab Y.H. Laser hemorrhoidoplasty versus hemorrhoidectomy in the treatment of surgically indicated hemorrhoids: a randomized comparative clinical study // *Surgical Endoscopy*. — 2025. — Vol. 39, № 1. — P. 249–258.
2. Kudaş İ, Tosun H, Çalışkan YK, Erdem O, Canbak T, Acar A, et al. Evaluation of the impact of preoperative bowel habits on the success of hemorrhoid surgery: a retrospective observational study of grade III and IV patients. *Istanbul Med J*. 2025; 26(4): 335–40
3. Xu W., Ouyang M., Xia G., Zhu Y. Clinical effects of endoscopic resection of hypertrophied anal papillae combined with internal hemorrhoid ligation therapy // *Surgical Endoscopy*. — 2025. — Vol. 39, № 4. — P. 2250–2255.
4. Gustaman D.R., Mitra J., Suchitra A. Comparison of postoperative pain after stapled hemorrhoidopexy and open hemorrhoidectomy in grade III internal hemorrhoids // *International Journal of Surgery Science*. - 2025. — Vol. 9, № 1. — P. 112–114.

Для цитирования: Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А. Оценка эффективности хирургического лечения хронического геморроя III–IV стадии при его сочетании с хронической анальной трещиной // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 436–440. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19137059>